

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 <i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 <i>Axmatqulova Dilbar</i>
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 <i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 <i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 <i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 <i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 <i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 <i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 <i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 <i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 <i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 <i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 <i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 <i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>
	Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 <i>Sardorbek No'monjonov</i>
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari 425 <i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 <i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 <i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 <i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 <i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 <i>Zulfizar Shofiddinova</i>
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish 448 <i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 <i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	

OILA, MAHALLA VA MAKTAB JAMIYAT TAYANCHI VA MA'NAVIY TARBIYA MASKANIDIR

Salimov Akram Xaitovich

O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0005-1093-8080>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila-mahalla-maktab hamkorligini kuchaytirish masalalariga alohida urg'u berilgan. Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi, ma'naviy tarbiya maskani, vatan ichra vatan bo'lib, insonlarning umrbod birgalikda ezgulik sari intilishi hisoblanadi. Darhaqiqat, jamiyat taraqqiyotida yetuk, komil insonni, ma'naviy barkamol va jismoniy sog'lom avlodni, iste'dod egalarini tarbiyalashda oilaning o'rni muhim ahamiyatga ega ekani bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: oila, mahalla, maktab, farzand tarbiyasi, shaxsiy namuna, mehnat tarbiyasi, jarayon, boshlang'ich ta'lim.

Abstract: This article focuses on strengthening the cooperation between family, mahalla, and school. Family, mahalla, and school are the pillars of society, the center of spiritual education, the homeland within the homeland, and the place where people strive together for good with a common purpose throughout their lives. Indeed, suggestions and recommendations were provided regarding the significant role of the family in the development of society, in raising a mature and comprehensively developed personality, a spiritually and physically healthy generation, and talented individuals.

Key words: family, mahalla, school, raising children, personal example, labor education, process, primary education.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется укреплению сотрудничества семьи, махалли и школы. Семья, махалла и школа – это опоры общества, центр духовного воспитания, родина внутри родины и место, где люди на протяжении всей жизни вместе стремятся к добру ради общей цели. Действительно, в статье приведены предложения и рекомендации относительно важной роли семьи в развитии общества, воспитании зрелой и всесторонне развитой личности, духовно и физически здорового поколения, а также талантливых людей.

Ключевые слова: семья, махалля, школа, воспитание детей, личный пример, трудовое воспитание, процесс, начальное образование.

KIRISH

Yangi O'zbekistonning taraqqiyoti, rivoji, ijtimoiy hamda iqtisodiy o'zgarishlarning ketma-ket sodir bo'lishi, avvalo, oilalarning shakllanishiga, mahalladagi muhitning to'g'ri taqsimlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ayniqsa, bugungi globallashuv jarayonlarining shiddat bilan kirib kelishi, axborot asrining to'siq bilmas chegaralardan o'tib, yashin tezligida butun dunyoga ko'rsatayotgan ta'siri nafaqat jamiyatning moddiy-texnik va ma'naviy yo'nalishlaridagi o'zgarishlarni boshlab beradi, balki oila, mahalla va maktab faoliyatining ham sezilarli darajada o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlar nafaqat oila doirasida, balki mahalla va maktab hududida ham o'z ta'sirini namoyon qilmasdan iloji yo'q. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev shunday deydi: "Oila biz uchun muqaddas. Muqaddasligi shundaki, avvalambor, qayerda ishlashidan qat'iy nazar, kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik va munosabatga, tarbiyaga alohida e'tibor berilmasa, hech qachon natija bo'lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimning tarbiyasiga juda katta e'tibor beraman. Har bir farzandimga ham, nevaramga ham alohida munosabatim bor. Har bir nevaramning alohida xarakterini bilaman, orzusini, istagini bilaman"¹ – deb fikr bildirgan.

E'tiborli jihati shundaki, oila, mahalla va maktab hamkorligidan davlat va jamiyat manfaatdordir. Oila, mahalla va maktab hamkorligini oshirish hamda bo'lajak o'qituvchilarga umumiy tarbiyaga oid bilimlarni berish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

¹ O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hujjatli filmda oilaning hayotidagi o'rni hamda nima uni baxtli qilishi to'g'risidagi nutqidan. 2018-yil 24-iyun.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buyuk sohibqiron bobomiz ham o'zining "Tuzuklari" asarida oilada yosh avlodning sog'lom va baquvvat bo'lishida naslning pokligiga katta e'tibor bergan.

Masalan, u shunday deydi: "O'g'illarim, nabiralirim va yaqinlarimni uylantirmoq tashvishida kelin izlamoqqa e'tibor berdim. Bu ishni davlat yumushlari bilan teng ko'rdim. Kelin bo'lmishning nasl-nasabini, yetti pushtini surishtirdim. Xos odamlar orqali sog'lig'ini, jismoniy kamolotini aniqladim. Kelin bo'lmish nasl-nasabi, odob-ahloqi, sog'lom va baquvvatligi bilan barcha qusurlardan holi bo'lsagina, el-yurtga katta to'y-tomosha berib, kelin tushurdim" – deb, bejiz ta'kidlamagan.

Oilani to'g'ri shakllantirmasdan va yosh avlodni mukammal yo'lda tarbiyalamasdan turib, jamiyatni isloh qilish, uning rivojini taraqqiyot sari yo'naltirish mumkin emas. Oxir-oqibat, millat taqdiri uning oilaviy muhitiga bog'liq. Bu g'oya Fitrat asarlarida ham o'z ifodasini topgan:

"Har bir millatning saodati va izzati, albatta, shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog'liq. Tinchlik va totuvlik esa shu millat bolalarining intizomiga tayanadi. Qayerda oila munosabatlari kuchli intizomga asoslangan bo'lsa, mamlakat va millat ham shunchalik kuchli va muazzam bo'ladi", – deb yozgan.

Buyuk mutafakkir Abu Rayhon Beruniy "Minerologiya" asarida ota-onaning farzand tarbiyasida shaxsiy namuna bo'lishi haqida qimmatli fikrlarni bildirgan:

"Kimki badaxloq bolalarni tarbiya etsa, insoniyatga xizmat emas, balki dushmanlik qilgan bo'ladi. Jamiyatga bunday farzandlardan naf yo'q. Yaxshi axloqqa ega bo'lgan farzand xushaxloq va iymonli ota-onalardan tug'iladi. Agarda ota-ona axloqsiz bo'lsa, ularning soyasida tarbiya ko'rgan farzand ham badaxloq bo'ladi. Bino-barin, kuyov va kelin xushaxloq bo'lishi eng yaxshi fazilatdir".

Oila, mahalla va maktab – jamiyat tayanchi, ma'naviy tarbiya maskani, vatan ichra vatan bo'lib, insonlarning umrbod birgalikda ezgulik sari intilishi hisoblanadi. Darhaqiqat, jamiyat taraqqiyotida yetuk, komil insonni, ma'naviy barkamol va jismonan sog'lom avlodni, iste'dod egalari yetishib chiqishida oilaning o'rnini muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki nosog'lom jamiyatda nosog'lom oilalar yashaydi. Oilalar qanchalik sog'lom bo'lsa, jamiyat ham shunchalik sog'lom bo'ladi. Bu borada olimlardan Rizouddin Ibn Faxruddin o'zining "Oila" asarida, Kaykovus esa "Kobusnoma" kitobida oila degan muqaddas tushunchaga izoh bergan.

Davlatimiz rahbari Sh. M. Mirziyoyev shunday deydi: "Haqiqatan ham, jahondagi rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar avvalo ta'lim tizimidan – bog'cha, maktab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'ramiz. Chunki maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi. Ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori – maktab. Maktabni maktab qiladigan kuch esa – o'qituvchilardir".² Bu so'zlar ta'lim tizimini yanada rivojlantirish yo'lidagi ezgu ishlarni izchil davom ettirishda yangi imkoniyatlarni ochib beradi, deb hisoblaymiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada jamiyatimiz rivojida oila, mahalla va maktabning o'rnini qiyosiy tahlil qilishga oid turli xil yondashuvlar umumlashtirildi. Shuningdek, xulosalash asosida amaliyotda yaxlit qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasiga ko'ra, har kim ta'lim olish huquqiga ega deb belgilab qo'yilgan bo'lsa, 77-moddasida esa ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g'amxo'rlik qilishga majbur ekani belgilab berilgan. Butun dunyo jamiyatlarining ijtimoiy va iqtisodiy tuzilishlarining o'zgarishi oilalarning shakllanishiga hamda ularning o'zaro aloqalar shakllariga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, bugungi jamiyatning moddiy-texnik va ma'naviy yo'nalishlardagi o'zgarishlari oilalar faoliyatining o'zgarishlariga sabab bo'lmoqda.

Pedagogik ta'limni amalga oshirishdan oldin oila, maktab va mahalla ta'limning tabiati, muayyan oilaning individual xususiyatlari, uning turmush darajasi, oiladagi ta'lim shakllari va usullari, oilaviy an'analarning mavjudligi va boshqa jihatlar haqida maksimal darajada ma'lumot olish kerak. Shu maqsadda bo'lajak o'qituvchining sinf yig'ilishlarida ota-onalar bilan yozma so'rovlar o'tkazishi maqsadga muvofiqdir. So'rov natijalari sinf rahbariga o'quv jarayonini yanada maqsadli qurishga, o'quvchilar va ularning ota-onalariga individual yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, maktab va sinf miqyosida ota-onalar hamda o'qituvchilar yig'ilishlari mavzularining yo'nalishini belgilaydi. Oilaviy ta'lim sharoitlari o'qituvchilar

2 O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019-yil 20-avgustdagi "Maktab ta'limini rivojlantirish umumxalq xarakteriga aylanishi zarur. <https://uza.uz/oz/politics/maktab-talimini-rivozhlantirish-umumxalq-arakatiga-aylanishi-23-08-2019>

tomonidan jamoatchilik bilan birgalikda (oila, maktab va mahalla) o'rganiladi. Ular o'quvchilarning uylariga tashrif buyurib, oila a'zolari va uy kengashlari bilan suhbatlashadilar, shuningdek, alohida ota-onalar yig'ilishlarida jamoat a'zolarining hisobotlarini tinglaydilar va hokazo.

Eng keng tarqalgan shakllar qatoriga ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish maqsadida o'tkaziladigan ota-onalar ma'ruzalari, pedagogik bilimlar universitetlari, ota-onalar yig'ilishlari, dars soatlari, oilaviy tarbiya va ota-onalarning o'zini o'zi tarbiyalash bo'yicha seminarlar, oilaviy tarbiya tajribasini shakllantirish va tarqatish kiradi. Bu ishning samaradorligi o'quvchilarning o'ziga xos sharoitlari, yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olish imkoniyati mavjud bo'lganda, uni tashkil etishga differensial yondashuv bilan sezilarli darajada oshadi. Pedagogik bilimlar maktabining seminarlar tizimi ota-onalarning farzandlari bilan birgalikda sinfdan sinfga o'tishini, ma'lum yoshdagi bolalarning aqliy va fiziologik xususiyatlari bilan tanishishini hamda o'quv-tarbiyaviy ish uslublariga mos kelishini ta'minlashi kerak.

Maktablarning ilg'or sinf rahbarlari va ishlab chiqarish ustalarining ota-onalar bilan olib borayotgan ishlari maktab, oila va mahallalar o'rtasidagi aloqani mustahkamlash, ota-onalarning pedagogik ma'lumotini oshirish hamda farzand tarbiyasiga bo'lgan mas'uliyatini kuchaytirish bilan ajralib turadi. Shu tariqa ular oilalarga maktab o'quvchilarining ta'lim-tarbiyasini to'g'ri tashkil etishda, ularning rivojlanishidagi qiyinchiliklarni bartaraf etishda, shaxsning yangi tipdagi xususiyat va sifatlarini shakllantirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni oldini olishda samarali yordam ko'rsatadilar.

Oila a'zolarini pedagogika yutuqlari bilan tanishtirish, jahonda bo'layotgan yangiliklarni muntazam ravishda bildirish, shuningdek, davlatimiz fuqarolarining yutuqlarini e'tirof etish – oilalarning mustahkamligini ta'minlash vositalaridan biridir. Bolalar tarbiyasini mustahkamlash shakl va uslublarini takomillashtirish esa oila, mahalla va maktab hamkorligini rivojlantirish yo'llaridan biridir. Shu sababli ota-onalarni va oilalarni tarbiyaga oid bilimlar hamda tarbiya uslublari bilan mustahkam qurollantirish davr talabidir.

Maktab islohotlarini amalga oshirishda ishtirok etayotgan bazaviy korxonalar soni, shuningdek, o'quvchilarni tayyorlaydigan kasblar soni ham kundan-kunga ortib bormoqda. Ba'zi kasblarning o'rnini esa zamonaviy kasblar egallamoqda. O'quvchilarning kasb-hunarlarini rivojlantirishda bazaviy korxonalarda nazariy mashg'ulotlar uchun o'quv xonalari, laboratoriyalar, amaliy mashg'ulotlar uchun maxsus jihozlangan o'quv ustaxonalari va mustaqil ish joylari ajratilishi maqsadga muvofiqdir.

Oila, mahalla va maktab hamkorligini yo'lga qo'yish bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish orqali texnologik ta'limni o'quvchilar jamoasida shakllantirish eng muhim vositalardan biridir. Texnologik ta'limni to'g'ri va samarali tashkil etish juda katta tarbiyaviy vazifalarni hal qilish, ushbu vazifalarning istiqbolini belgilash, o'quvchilarning ijobiy tajribasiga g'amxo'rlik qilish va uni an'analarga kiritish uchun xizmat qiladi. Bu esa o'quvchilarda faollikni oshirishga rag'bat bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oila, mahalla va maktablarda maktab o'quvchilari hamda ularning ota-onalarining oila munosabatlariga bo'lgan qarashlarini o'rganish natijasida oila, mahalla va maktab hamkorligining samarali shakl va usullarini tavsiya etish muhim vazifalardan biridir. Ushbu tavsiyalardan foydalanib, sinf rahbarlari ota-onalar hamda mahalla faollari bilan suhbatda o'quvchilarning uyda va mahallada bajarayotgan ishlarini nazorat qilish, bolaning uyda foydali ish bilan shug'ullanishini doimiy ravishda qayd etish, o'g'il yoki qizga yaxshi bajarilgan ish uchun rag'batlantiruvchi so'z aytish haqida maslahat berishlari mumkin.

Ota-onalar topshiriqni bajara olmagan taqdirda, ularga xushmuomalalik bilan izoh berishlari va muntazam ravishda ish topshiriqlarini berib, ularning bajarilishini o'z vaqtida nazorat qilishlari lozim. Chunki nazorat bo'lmasa, bolalar ko'pincha ko'rsatmalarni bajarmaslikka moyil bo'lib, masalaga mas'uliyatsiz yondashadilar. Ota-onalar bolaning jismoniy imkoniyatlarini hisobga olib, unga haddan tashqari og'ir topshiriqlar bermasliklari shart.

oshlang'ich sinf o'qituvchilari ham ushbu omillarni doimo inobatga olishlari lozim. Uy yumushlari ortiqcha yuklangan maktab o'quvchilari dars tayyorlash, sport bilan shug'ullanish va ijtimoiy vazifalarni bajarish uchun yetarli vaqt topa olmaydi. Shuningdek, bolalarda mehnatga, ayniqsa, jismoniy ishlarga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirish zarur.

Oilada bolalarning mehnat tarbiyasi muntazam boshqariladigan jarayondir. Boshlang'ich ta'limda texnologiya fanlarini o'qitishda o'qituvchilar ota-onalar orqali o'quvchilarga maktab uchun muhim bo'lgan yo'nalishda ta'sir o'tkazishlari va natijada ijobiy o'zgarishlarga erishishlari mumkin. O'quvchilar tomonidan amalga oshirilgan mehnat natijalarini oilada namoyon etish orqali maktabning pedagogik rahbarligi va mahalla faollarining diqqat-e'tiborini kuchaytirish zarur.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qilib aytish mumkinki, farzand tarbiyasida maktabning yetakchilik roli quyidagilarda o'z aksini topishi kerak: pedagog-kadrlar jamoasi o'z o'quvchilarining oilaviy sharoitini bilishi va ularga maktab uchun muhim yo'nalishda ta'sir ko'rsatishi shart. Maktab, mahalla va oilaning hamjihatligi bolalarning mehnat tarbiyasi samaradorligini oshirishning zaruriy shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. // Xalq so'zi, 2020- yil 24- sentyabr, №202 (7704).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-4545884>
3. Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Konstitusiyasi qabul qilinganining 24- yilligiga bag'ishlangan marosimdagi ma'ruzasi. www.uza.uz. 07.01.2017.
4. Shavkat Mirziyoyev: "Maktab ta'limini rivojlantirmasak, yoshlarimiz sharoit bor joylarga ketadi". <https://kun.uz/53070317>.
5. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hujjatli filmda oilaning hayotidagi o'rni hamda uni baxtli qiluvchi omillar to'g'risidagi nutqidan. 2018- yil 24- iyun.
6. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. Mazkur o'quv qo'llanmada ta'limning mohiyati, tamoyillari va mazmunining asosiy nazariyalari ko'rib chiqilgan.
7. Zmaranda D.A., Pop-Fele L.-L., Gyorödi C., Gyorödi R., Pecherle G. Performance Comparison of CRUD Methods using .NET Object Relational Mappers: A Case Study.
8. Temur tuzuklari. Toshkent: Nashriyot manbaa birlashmasi, 1991.
9. Inomov Ikromjon. Iqtisodiy tarbiya nazariyasi. Toshkent: Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, 2005. – 248 b.
10. Avliyoqulov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiya. Darslik. Toshkent: "Tafakkur bo'stoni", 2012. – 208 b.
11. Kosimov A.X., Xolikova F.A. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar fanidan ma'ruzalar matni. Toshkent, 2004.
12. <https://yuz.uz/news/respublikamizda-oilalar-soni-nechta>.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.